

Impressum

Erscheint 10x jährlich auf Deutsch und
6x jährlich auf Französisch
22. Jahrgang
Druckauflage 5000 Exemplare
WEMF-beglaubigte Auflage: 4210 Exemplare

Gründer und Herausgeber: Matthias Zimmermann
Offizielles Kommunikationsorgan von

Verband der Personaldienstleister der Schweiz
Union suisse des services de l'emploi
Stettbachstrasse 10, 8600 Dübendorf
T: 044 388 95 40, F: 044 388 95 49

Verlag: ALMA Medien AG
Hofackerstrasse 32, 8032 Zürich
T: 044 269 50 10, info@hrtoday.ch

Aboverwaltung: T: 044 269 50 20, F: 044 269 50 11,
abo@hrtoday.ch

Geschäftsleitung: Tobias Mengis

Verkaufsleiter: Tobias Mengis, T: 044 269 50 18,
tobias.mengis@hrtoday.ch

Key Account Manager:

Aurelia Keusch, T: 044 269 50 34, aurelia.keusch@hrtoday.ch
Mari Greco, T: 044 269 50 28, mari.greco@hrtoday.ch

Projektleiterin Marketing: Franziska Luginbühl,
T: 044 269 50 24, franziska.luginbuehl@hrtoday.ch

Verlagsassistent: Jacqueline Gysi / Eveline Moor,
T: 044 269 50 12, info@hrtoday.ch

Redaktionsteam: Corinne Päper (Chefredaktion),
Christine Bachmann, Marc Benninger, Eliane Stöckli

Redaktioneller Beirat:

Barbara Bourouba, Psychiatrische Dienste, Aargau
Blandina Werren, swissstaffing
Marcel Oertig, Avenir Consulting AG
Judith Oldekop, ZKB
Gianni Raffi, Sonova AG
Charles Donkor, Manres AG

Redaktionelle Beiträge:

Myriam Best, Christof Burkard, Daniela Eberhardt, Philipp Egli,
Nicolas Facincani, Myra Fischer-Rosinger, Anja Feierabend,
Martina Filippo, Yves Gogniat, Philipp Meier, Marco Meister,
Viviane Peter, Lea Rutishauser, Florian Schrodt, Claudia Sidler-
Brand.

Grafik: Renato Ferrara

Korrektorat: comtexto

Druck: Werner Druck & Medien AG
Leimgrubenweg 9, 4001 Basel
T: 061 270 15 15

Demnächst: Nr. 9 / 2020

Erscheinungstermin: 26. August 2020

Insertionsschluss: 7. August 2020

Abonnementspreise

HR Today PRO: CHF 324.–

(10 x HR Today, 12 Monate Zugang zu hrtoday.ch,
4 HRM Dossiers, 5 App-Zugänge, unlimitierter Zugriff auf alle
HRM Dossiers über die App)

HR Today STANDARD: CHF 227.–

(10 x HR Today, 12 Monate Zugang zu hrtoday.ch, App-Zugang)

HR Today App CHF 170.–

(10 x HR Today auf dem Smartphone und Tablet)

HR Today DIGITAL: CHF 129.–

(12 Monate Zugang zu hrtoday.ch)

gedruckt in der
schweiz

Gezeichnete Artikel widerspiegeln nicht unbedingt die Meinung der Redaktion oder des Verlags. Für unverlangt eingesandte Texte übernimmt die Redaktion beziehungsweise der Verlag keine Haftung. Die Wiedergabe von Beiträgen ist nur mit Quellenangabe gestattet. Wir bedanken uns für ein Belegexemplar.

Dr. Anja Feierabend,
Oberassistentin und Dozentin
am Center für Human Resource
Management (CEHRM),
Universität Luzern

Resilienz von virtuellen Teams

Die ausserordentliche Lage verlagert die Zusammenarbeit vieler Teams in den virtuellen Raum. Auch dort passieren Fehler, es gibt Rückschläge und Konflikte. Doch welche Mechanismen helfen virtuellen Teams, Schwierigkeiten gut zu meistern?

Wie virtuelle Teams Rückschläge und Konflikte überwinden, untersuchten die Wirtschaftswissenschaftler William Degbey von der Universität Turku in Finnland und Katja Einola von der Lund Universität in Schweden erstmals in einer Studie. Aus der Psychologie stammend, bezieht sich das Wort «Resilienz» auf die psychische Widerstandsfähigkeit eines Individuums. Mit wachsendem Interesse der Organisationsforschung am Thema wird die Erforschung der Resilienz einzelner Individuen

«Erfolgreiche virtuelle Teams entwickelten spezifische Reflexions- und Aktionsmechanismen.»

Anja Feierabend, Oberassistentin und Dozentin, Universität Luzern

jedoch zunehmend auch auf Gruppen angewandt. Dabei wird Teamresilienz als die Fähigkeit einer Gruppe definiert, sich von Fehlern, Rückschlägen, Konflikten oder anderen Bedrohungen zu erholen.

Um festzustellen, wie Teams resilienter werden, beobachteten die Wissenschaftler Degbey und Einola fünf virtuelle Projektteams während drei Monaten und analysierten, wie diese gemeinsam eine vorgegebene Managementaufgabe meisterten. Um Informationen über die Resilienzentwicklung innerhalb der virtuellen Teams zu erhalten, erhoben sie umfangreiche qualitative Daten wie Videosequenzen aus Team-

sitzungen, Tagebucheinträge einzelner Teammitglieder und persönliche Interviews nach Abschluss der Projekte. Die Ergebnisse zeigen, dass erfolgreiche virtuelle Teams spezifische Reflexions- und Aktionsmechanismen entwickelten, die ihre Resilienz förderten. Die Forscher unterschieden zwischen:

1. Regulieren der Emotionen (z. B. sich lösen von negativen Emotionen gegenüber anderen Teammitgliedern, eine konstruktive, persönliche Aussprache suchen)
2. Einbezug des gesamten Teams (z. B. Flexibilität und Anpassungen an besondere Bedürfnisse einzelner Mitglieder, frühzeitiges Festlegen der «Spielregeln»)
3. Selbstreflexive Praktiken (z. B. Zurücknehmen der eigenen Person, um passiven oder schüchternen Teammitgliedern ebenfalls Raum zu geben; Brücken zwischen älteren und jüngeren Teammitgliedern bilden).

Momentan sind viele Teams dabei, neue Wege der Zusammenarbeit im virtuellen Raum zu finden. Diese Forschungserkenntnisse können Führungskräften und Teammitgliedern helfen, ihre Teamresilienz zu stärken. Das verbessert nicht nur die Leistung eines virtuellen Teams, sondern fördert auch das Wohlbefinden der einzelnen Teammitglieder.

Degbey, W. Y. & Einola, K. (2020). Resilience in Virtual Teams: Developing the Capacity to Bounce Back. Applied Psychology.

Abonnieren Sie den HR Today Newsletter:
hrtoday.ch/de/newsletter-subscribe